

Nota editorial rectificativa

Primeros datos sobre la presencia de *Margaritifera margaritifera* (L., 1758), (Bivalvia, Unionoidea) a gran profundidad en el Lago de Sanabria, Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores. (Galende, Zamora, España).

Víctor López Jiménez, Daniel Cruz Álvarez, Pilar Delgado García, Javier Montero Aranda, Javier Morales Martín

Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, 123 2ºF. Las Rozas de Madrid. 28231 Madrid, España

Publicado en *Iberus*, 33 (2): 261-265.

Con fecha de 5 de septiembre de 2015, recibimos una correspondencia de D. Julian Javier MORALES MARTÍN, en la que nos comunica su disconformidad con haber sido incluido como autor del citado trabajo. Concretamente, nos indica que no tuvo participación en la redacción, a pesar de haber sido partícipe de la toma de datos, ni tuvo conocimiento de este trabajo antes de verlo impreso. Además, nos llama la atención sobre los “textos escritos en lenguaje aficionado” de dicha nota breve y sobre numerosos errores que contiene la nota.

Desde la redacción de “*Iberus*”, sentimos mucho lo ocurrido. En un principio siempre hemos asumido la buena fe de todos los autores que nos remiten manuscritos, y a raíz de este incidente hemos llegado a pedir sistemáticamente una declaración de conformidad a los coautores. También consideramos que es nuestra misión, como revista de sociedad, de ayudar a autores con poca experiencia para que publiquen datos que parecen interesantes. Estas explicaciones no restan legitimidad a la reclamación de D. Julián Javier MORALES MARTÍN, y atendiéndonos a ello significamos por la presente nota editorial la retractación del artículo.